

DA LI JE FINANSIJSKA INKLUZIJA VAŽNA ZA PROCES EVROPSKE INTEGRACIJE? ANALIZA RAZLIKA PO KLASTERIMA

Dr Mirjana Jemović*

Dr Ivana Marković•

Dr Srđan Marinković°

***Rezime:** Finansijska inkluzija predstavlja ključan faktor održivog razvoja i smanjenja regionalnih neravnomernosti. Doprinosi finansijskom osnaživanju posebno osetljivih kategorija, a pre svega siromašnih, žena, slabije obrazovanih, mladih, nezaposlenih i onih koji žive u ruralnim i manje razvijenim područjima, kao i malih i srednjih preduzeća, promoviše lokalni i ukupan ekonomski razvoj. Posmatrano u širem regionalnom kontekstu, na nivou grupe država, u radu se analiziraju razlike u korišćenju osnovnih bankarskih usluga (štednih i kreditnih) između država članica Evropske unije i država kandidata. Rezultati sprovedene analize potvrdili su da stepen ekonomskog razvoja korespondira sa nivoom korišćenja finansijskih usluga, što implicira da veća finansijska inkluzija ima potencijal da doprinese približavanju posmatranih država.*

***Ključne reči:** finansijska inkluzija, socio-demografske karakteristike, regionalni razvoj, EU, države kandidati, analiza razlika.*

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-5212-182X; mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs.

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0009-0004-2084-3889; ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs.

° Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0001-9012-9454; srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs.

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 336:339.92

336.71

DOI 10.5281/zenodo.17086011

1. Uvod

Proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) uslovljen je ispunjenjem niza političkih, pravnih i ekonomskih kriterijuma za države kandidate (tzv. kriterijumi iz Kopenhaga). Na tom putu, sve veću pažnju privlače faktori koji utiču na dugoročnu održivost i inkluzivnost razvoja, te stoga mogu olakšati ispunjenje prethodno navedenih kriterijuma. Jedan od takvih faktora svakako je finansijska inkluzija, koja podrazumeva dostupnost finansijskih usluga marginalizovanim kategorijama stanovništva. Ovim putem se kroz njihovo ekonomsko osnaživanje podstiče lokalni i ukupni ekonomski razvoj. Finansijska inkluzija ima regionalne specifičnosti, zbog čega je potrebno fokusirati se na analizu evropskih zemalja, s obzirom na zajednički regulatorni okvir, jedinstveno tržišta roba i usluga, kao i prisustvo transnacionalnih finansijskih kompanija u većini obuhvaćenih država. Sprovedena analiza se izdvaja po korišćenim metodama i klasterizaciji evropskih zemalja, što omogućuje da se utvrdi veza između stepena finansijske inkluzije i nivoa razvoja neke zemlje. U radu se pošlo od istraživačke hipoteze da viši nivo finansijske inkluzije, meren učešćem onih koji imaju račun kod banke, pozitivno korelira sa ispunjenjem ekonomskih kriterijuma za pristupanje EU. S tim u vezi, formirana su tri klastera država: Klaster “0” - države članice Evropske monetarne unije (EMU); Klaster “1” - države članice EU ali ne i članice EMU i Klaster “2” - države kandidati za pristupanje EU¹.

U radu su korišćeni podaci iz baze Svetske banke o finansijskoj inkluziji – Findex baza (World Bank, 2024), koja je po svom obuhvatu najsadržajniji izvor podataka o dostupnosti i upotrebi finansijskih usluga u 123 država sveta. Podaci iz Findex baze mogu da rasvetle nivoe i obrasce korišćenja različitih finansijskih usluga na globalnom nivou i među različitim grupama (Jolevska, & Andovski, 2017). Kako je vlasništvo nad bankarskim računom osnovni preduslov korišćenja finansijskih usluga u posmatranim državama, u radu se pošlo od podataka o učešću onih koji imaju otvoren račun kod banke, kao i korišćenju osnovnih bankarskih usluga (štednih i kreditnih), kako bi se rasvetlile razlike između formiranih klastera po pitanju socio-demografskih i geografskih obeležja korisnika finansijskih usluga.

Strukturu rada čine tri celine. U prvoj je dat pregled literature o doprinosu finansijske inkluzije ekonomskom i regionalnom razvoju. U drugoj celini je dat prikaz sprovedenih testova razlike nad formiranim klasterima država po izabranim parametrima finansijske inkluzije. U poslednjoj su data zaključna razmatranja i preporuke za dalje unapređenje korišćenja finansijskih usluga u državama kandidatima.

2. Finansijska inkluzija u funkciji ekonomskog i regionalnog razvoja – Pregled literature

Prema definiciji Svetske banke, finansijska inkluzija označava proces koji obezbeđuje lak pristup, dostupnost i korišćenje formalnog finansijskog sistema, odnosno finansijskih usluga, kao što su transakcijski računi, štednja, krediti i osiguranje, za sve

¹ Države članice EMU (evrozona) koje su ispunile kriterijume konvergencije su: Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španija. Države izvan evrozona su: Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Danska i Švedska. Države kandidati za pristupanje EU su pored država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) i Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Turska.

Da li je finansijska inkluzija važna za proces evropske integracije? Analiza razlika po klasterima

pojedince i preduzeća (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Finansijska inkluzija ima višestruki pozitivan uticaj na smanjenje siromaštva, ekonomsko osnaživanje pojedinaca, malih i srednjih preduzeća, unapređenje životnog standarda, te kao takva deluje na lokalni ekonomski razvoj, ali i smanjenje regionalnih neravnomernosti. Ovo je posebno značajno pitanje kod zemalja u razvoju ili u tranziciji. Veliki broj radova sagledava vezu između finansijske inkluzije i ekonomskog razvoja, pre svega njegove održive komponente. U tabeli 1 dat je prikaz odabranih radova.

Tabela 1. Pregled radova o doprinosu finansijske inkluzije razvoju

Radovi	Predmet analize	Ključni nalazi i doprinosi
Demirgüç-Kunt et al., 2008	Finansijska inkluzija	Identifikovanje ograničenja u pristupu finansijskim uslugama i preporuke za unapređenje pristupa
Chen et al., 2010	Finansijsko posredovanje i nejednakost u razvoju urbanih i ruralnih sredina u dvadeset osam provincija u Kini u periodu od 1978. do 1998. godine	Intenzivan razvoj banaka i finansijskog sektora u urbanim područjima povećao je razlike u razvoju urbanih i ruralnih područja
Sarma & Pais, 2011	Finansijska inkluzija i razvoj	Potvrđena veza između finansijske inkluzije i razvoja. Značajan uticaj na finansijsku inkluziju potvrdili su socio-ekonomski i faktori vezani za infrastrukturu
Klapper et al., 2016	Uticaj finansijske inkluzije na ciljeve održivog razvoja (COR)	Finansijska inkluzija doprinosi realizaciji 11 od 17 COR
Ezzahid & Elouaourti, 2021	Uloga finansijske inkluzije u podsticanju investicija i ekonomskog rasta u 33 afričke zemlje u periodu od 2004. do 2019. godine	Potvrđen značajan i pozitivan uticaj finansijske inkluzije na investicije i ekonomski rast u Africi
Huang et al., 2021	Komparativna analiza međuzavisnosti finansijske inkluzije i razvoja u EU (stare i nove članice)	Potvrđen izraženiji uticaj u državama sa nižim dohotkom i novim članicama
Náñez Alonso et al., 2022	Identifikovanje područja u urbanim i ruralnim sredinama Poljske kojima je pristup bankarskim uslugama ograničen	Ograničen pristup finansijskim uslugama u ruralnim sredinama
Tay et al., 2022	Digitalna finansijska inkluzija i održivi razvoj	Digitalna finansijska inkluzija doprinosi realizaciji 13 od 17 COR

Petrovčić et al., 2023	Ispitivanje digitalnih veština starije populacije	Istraživanje pokazuje da stariji korisnici interneta ne predstavljaju homogenu grupu, jer se njihov nivo digitalne uključenosti uveliko razlikuje. Faktori koji opredeljuju razliku su starosna dob, sociodemografske karakteristike, pristup internetu
Elouaourti & Ezzahid, 2024	Rad pruža komparativnu analizu regionalne nejednakosti u pogledu finansijske inkluzije u Maroku i istražuje determinante regionalne finansijske inkluzije u panelu 12 regiona ove države	Analiza je potvrdila uticaj sledećih faktora na nivo finansijske inkluzije jednog regiona: nivo razvoja ljudskog kapitala (meren indeksom razvoja ljudskog kapitala), veličina populacije i stepen industrijalizacije

U popisanoj literaturi se sagledava međusobni uticaj finansijske inkluzije, digitalne tehnologije i ekonomskog razvoja. Rad Sarne i Paisa (2011) pruža empirijski okvir za razumevanje povezanosti finansijske inkluzije i ekonomskog razvoja na globalnom nivou. Najveći broj radova (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Klapper et al., 2016; Tay et al., 2022) bavi se širim konceptima finansijske inkluzije i njenim doprinosom održivom razvoju, ističući značaj pristupa finansijskim uslugama kao preduslova za ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Ova grupa autora u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), odnosno digitalnim kanalima pružanja finansijskih usluga, vidi potencijal za unapređenje efikasnosti postojećih bankarskih kanala (filijale i bankomati). Digitalni kanali čak uzimaju ulogu i isključivih kanala za pružanje finansijskih usluga u onim područjima gde ne postoje mogućnosti za razvoj tradicionalne finansijske infrastrukture. Pojedini autori, ovu analizu stavljaju u konkretan geografski kontekst. Tako su Huang et al. (2021) analizirali razlike između starih i novih članica EU u pogledu finansijske uključenosti i razvoja, dok su Nández Alonso et al. (2022) proučavali razloge finansijske isključenosti u urbanim i ruralnim delovima Poljske. Analiza je u slučaju evropskih država potvrdila izraženiji uticaj finansijske inkluzije na privredni rast u državama sa nižim dohotkom i novim članicama EU u odnosu na države sa višim dohotkom i stare članice EU. U slučaju Poljske, autori su izdvojili područja u kojima je pristup bankarskim uslugama otežan i istakli potrebu obezbeđenja odgovarajuće infrastrukture u ovim područjima. Značajan doprinos proučavanju odnosa finansijske inkluzije i regionalnog razvoja dali su Ezzahid i Elouaourti (2021; 2024) koji su analizirali Maroko i Afriku kroz prizmu mobilnog bankarstva, neformalnog finansiranja i faktora regionalne inkluzije. Njihovi radovi osvetljavaju mikro i makroekonomske aspekte pristupa finansijama u zemljama u razvoju. Chen et al. (2010) analizirali su uticaj razvijenosti finansijskog sistema na smanjenje razlika između urbanih i ruralnih područja u Kini, naglašavajući izraženiji doprinos finansijskog sektora razvoju urbanih sredina, čime se u konačnom produbljuju urbano-ruralne razlike. Petrovčić et al. (2023) su analizirali razlike u korišćenju interneta među starijom populacijom i identifikovali različite tipove digitalnih veština i ponašanja, ističući njihovu važnost za razumevanje potencijala digitalne inkluzije.

U tekstu koji sledi učinjen je pokušaj da se kroz analizu socio-demografskih i geografskih obeležja korisnika finansijskih usluga u grupi država članica EU i država

Da li je finansijska inkluzija važna za proces evropske integracije? Analiza razlika po klasterima

kandidata za ulazak u EU identifikuju obrasci ponašanja i one kategorije korisnika kod kojih postoje značajne razlike u korišćenju osnovnih bankarskih usluga (depozitnih i kreditnih usluga).

2. Ekonomski kriterijumi konvergencije i finansijska inkluzija

Evropska unija postavlja niz kriterijuma koje zemlje moraju ispuniti da bi postale članice, pri čemu su ekonomski kriterijumi predviđeni Ugovorom iz Maastrichta i odnose se na kriterijume za pristupanje evrozoni. Uslovi iz Maastrichta uglavnom su bazirani na kriterijumima ekonomske konvergencije. Obuhvataju skup jasno numerički postavljenih ciljeva finansijske stabilnosti: stabilnost cena, deviznog kursa, održivost javnih finansija (budžetski deficit i javni dug) i dugoročnih kamatnih stopa. S obzirom da nisu sve članice EU još uvek ispunile ove kriterijume (20 od 27) i da je jedna (Danska) zadržala status "izuzeća", u radu su ekonomski kriterijumi korišćeni kao osnov za klasterizaciju država u tri grupe. Polazeći od pretpostavke da između finansijske inkluzije i ekonomskog razvoja postoji uzročno posledična veza, u radu je ova veza ispitana između posmatranih grupa država.

Finansijska inkluzija u državama EU značajno varira u zavisnosti od ekonomskog razvoja, finansijske pismenosti i regulatornih okvira. U pogledu pristupa bankarskim računima kod većine evropskih zemalja zabeležen je visok procenat odraslih sa vlasništvom nad računima kod banke. Ipak, nordijske i zapadnoevropske zemlje prednjače sa pristupom za sve korisnike (98-99%) bez ograničenja, u odnosu na istočnu i jugoistočnu Evropu, gde je prisutna razlika u pristupu bankarskim uslugama između pojedinih kategorija korisnika. Ovome pogoduje povoljno regulatorno okruženje u EU, poput Direktive o platnim računima, kojom je pravo na platni račun garantovano svim stanovnicima EU, uključujući i one sa niskim prihodima. Po pitanju korišćenja kreditnih usluga, procenat korisnika je u većem delu Evrope (opet nordijskim i zapadnoevropskim zemljama) izraženiji nego u južnoj i istočnoj Evropi. Razloge treba tražiti u nižim kamatnim stopama i finansijskoj stabilnosti prve grupe zemalja u odnosu na drugu grupu. Iz sličnih razloga veće stope štednje zabeležene su u severnoj i zapadnoj Evropi, a niže u istočnoj i južnoj Evropi. Kada se posmatraju socio-demografska obeležja korisnika finansijskih usluga, starija i ruralna populacija još uvek ima ograničen pristup finansijskim uslugama. Osim digitalnog jaza, tj. problema u pristupu onlajn bankarskim uslugama, razlog tome je i nedovoljna finansijska pismenost ove grupe korisnika, posebno u istočnoevropskim zemljama.

Finansijska inkluzija u državama kandidatima za ulazak u EU varira u zavisnosti od ekonomskih uslova, bankarske infrastrukture i nivoa finansijske pismenosti. Kada je u pitanju pristup bankarskim računima, većina odraslih u zemljama kandidatima ima pristup finansijskim uslugama. Izuzeci se javljaju kod ruralnog stanovništva, kao i kod onih sa jako niskim primanjima. Transakcije preko bankarskih računa češće su u Turskoj, Crnoj Gori i Srbiji (preko 80%), a ređe u Bosni i Hercegovini i Albaniji, gde se transakcije u većoj meri odvijaju gotovinskim putem. Ovaj jaz moguće je smanjiti zahvaljujući razvoju digitalnog bankarstva. Kada se analizira kreditno tržište, prisutna je niža stopa korišćenja formalnih bankarskih kredita, s obzirom da se stanovništvo u zemljama kandidatima više oslanja na neformalno pozajmljivanje (porodica i prijatelji). Jedan od razloga su svakako visoke kamatne stope, posebno u Bosni i Hercegovini i Albaniji. U pogledu sociodemografskih

karakteristika korisnika bankarskih kredita, onaj deo stanovništva koji je sa nižim prihodima uglavnom ostaje bez pristupa osnovnim bankarskim uslugama. Sa aspekta obrazovne strukture, korisnici sa višim nivoom obrazovanja su najčešći korisnici finansijskih usluga. Kada se posmatra rodna struktura korisnika, u nekim državama (Zapadni Balkan, Turska), žene prati niža stopa finansijske inkluzije, a kao razlozi za to uglavnom se navode društvene i ekonomske barijere. Na polju ruralno-urbanih razlika ruralna područja zaostaju za urbanim usled nedovoljne bankarske infrastrukture i niže digitalne pismenosti ovog dela stanovništva.

Uočene pravilnosti u pogledu ispunjenja ekonomskih kriterijuma i finansijske inkluzije između posmatranih država upućuju na razlike u korišćenju finansijskih usluga po pitanju socio-demografskih obeležja korisnika. Radi identifikovanja razlika između formiranih klastera država po pitanju finansijske inkluzije, sproveden je Kruskal-Wallis test. Ovaj test je korišćen zbog činjenice da podaci ne zadovoljavaju pretpostavke normalne raspodele, te je kao neparametarska alternativa ANOVA testu bio najadekvatniji izbor.

Rezultati Kruskal-Wallis (KW) testa prikazani su u tabeli 2 i pokazuju da postoje statistički značajne razlike između identifikovanih klastera po različitim pokazateljima finansijske inkluzije, najpre po „vlasništvu nad računima kod banke (% starosti 15+)“, kao najčešćem pokazatelju finansijske inkluzije. Kako su rezultati testa po svim analiziranim kategorijama na nivou značajnosti $p < 0,01$, zaključujemo da razlike među klasterima nisu rezultat slučajnosti. Rezultati Mann-Whitney (MW) testa (0,05/3, $p < 0,01666$) su potvrdili da pristup finansijskim uslugama značajno varira između zemalja različitih nivoa ekonomske razvijenosti i ispunjenosti konvergencijskih kriterijuma. Po grupama razlike su potvrđene između klastera 0-2. Rezultati su potvrdili i statistički značajne razlike između klastera 0-2 po svim posmatranim parametrima analize.

Tabela 2. Razlike u procentu vlasnika nad bankarskim računima između klastera

Pokazatelj	Klaster	Deskriptivna statistika					Nivo značajnosti p-vrednost
		N	Min	Max	Mean	Std.dev.	
Vlasnici nad računima kod banke	0	19	92	100	97,21	2,720	<0,01*
	1	7	69	100	90,29	11,116	
	2	8	44	89	73,63	14,569	
Žene	0	19	90	100	96,42	3,687	<0,01*
	1	7	66	100	89,43	11,998	
	2	8	46	90	70,50	13,596	
Zaposleni	0	19	97	100	98,63	1,257	<0,01*
	1	7	80	100	93,43	7,871	
	2	8	61	96	83,13	11,420	
Dohodak, nižih 40%	0	19	84	100	95,11	4,605	<0,01*
	1	7	57	100	85,71	15,913	
	2	8	27	84	64,75	18,491	
Dohodak, viših 60%	0	19	95	100	98,58	1,742	<0,01*
	1	7	77	100	93,29	7,931	
	2	8	55	93	79,75	12,256	
Muškarci	0	19	94	100	97,84	2,089	<0,01*
	1	7	73	100	91,14	9,737	
	2	8	43	91	77,50	16,784	

Da li je finansijska inkluzija važna za proces evropske integracije? Analiza razlika po klasterima

Stariji od 25 godina	0	19	94	100	97,79	2,200	<0,01*
	1	7	69	100	90,29	11,116	
	2	8	44	92	75,13	15,329	
Nezaposleni	0	19	84	100	94,84	5,708	<0,01*
	1	7	54	100	85,43	15,925	
	2	8	26	82	61,25	18,445	
Slabije obrazovani (najviše osnovno obrazovanje)	0	19	71	100	92,37	8,636	<0,01*
	1	7	37	100	76,71	21,739	
	2	8	34	80	54,25	16,637	
Obrazovaniji (najmanje srednje obrazovanje)	0	19	94	100	98,05	2,147	<0,01*
	1	7	76	100	92,86	8,375	
	2	8	56	94	80,13	13,303	
Mladi od 15-24 godina	0	19	76	100	93,26	7,636	<0,01*
	1	7	72	100	92,43	9,897	
	2	8	44	91	66,38	14,040	

*Nivo značajnosti $p < 0,01$

Za pokazatelj „Korišćenje pozajmica iz formalnog sektora“, vrednost KW testa je prikazana u Tabeli 3 i kod svih posmatranih parametara analize je na nivou značajnosti $p < 0,05$, što ukazuje na značajne razlike između grupa po svim parametrima analize. Posmatrajući rezultate između grupa, prema rezultatima MW testa ($p < 0,01666$), potvrđena je značajnost razlike između klastera 0-2, po svim kategorijama korisnika izuzev u kategoriji mladih. Kako su mladi uglavnom i najčešće nezaposlena kategorija, koja praktično i nema mogućnost korišćenja bankarskih kredita, ne čudi postojanje razlike u korišćenju kreditnih usluga u ovoj kategoriji.

Tabela 3. Razlike u procentu korisnika kredita kod banke između klastera

Pokazatelj	Klaster	Deskriptivna statistika					Nivo značajnosti
		N	Min	Max	Mean	Std.dev.	p-value
Korisnici kredita kod banke	0	19	12	57	39,47	13,205	0,024*
	1	7	19	53	32,71	13,549	
	2	8	13	38	23,25	8,908	
Žene	0	19	10	58	36,84	14,867	0,018*
	1	7	15	48	28,71	12,945	
	2	8	12	32	20,50	6,347	
Zaposleni	0	19	14	66	45,32	13,540	0,047*
	1	7	23	60	37,86	14,381	
	2	8	16	47	30,88	10,629	
Dohodak, nižih 40%	0	19	7	57	33,53	14,462	0,045*
	1	7	14	45	27,00	11,489	
	2	8	9	32	18,88	8,043	
Dohodak, viših 60%	0	19	15	62	43,37	13,065	0,020*
	1	7	22	59	36,57	15,153	
	2	8	15	44	26,25	9,647	
Muškarci	0	19	14	60	42,32	11,842	0,018*
	1	7	21	58	36,86	13,993	
	2	8	13	51	26,00	12,306	

Mirjana Jemović, Ivana Marković, Srđan Marinković

Stariji od 25 godina	0	19	13	58	41,21	13,273	0,022*
	1	7	19	55	34,29	14,349	
	2	8	14	41	25,00	9,258	
Nezaposleni	0	19	9	54	30,74	14,951	0,008*
	1	7	10	36	23,43	10,163	
	2	8	7	27	13,25	6,341	
Slabije obrazovani (najviše osnovno obrazovanje)	0	19	0	59	27,47	19,187	0,039*
	1	7	3	37	20,86	12,602	
	2	8	6	24	11,75	5,392	
Obrazovaniji (najmanje srednje obrazovanje)	0	19	14	64	41,95	12,993	0,026*
	1	7	22	54	34,29	12,632	
	2	8	14	46	27,25	9,968	
Mladi od 15-24 godina	0	19	5	59	27,95	15,778	0,069
	1	7	10	43	21,43	11,163	
	2	8	6	33	15,00	9,258	

*Nivo značajnosti $p < 0,05$

Za pokazatelj „Udeo stanovništva koje štedi putem formalnih kanala“, rezultati KW testa po svim analiziranim parametrima su na nivou značajnosti $p < 0,01$ i prikazani su u Tabeli 4. Njihova vrednost potvrđuje postojanje značajnih razlika između posmatranih klastera država po svim posmatranim kategorijama. Međutim, rezultati MW testa ($p < 0,01666$) su potvrdili značajnost razlike između 0-2 i 1-2 u kategoriji sledećih korisnika: žene, muškarci, zaposleni, nezaposleni, siromašni, bogati, stari, mladi, i korisnici sa višim obrazovanjem. U kategoriji korisnika sa osnovnim obrazovanjem razlike su značajne isključivo između kategorija 0-2, što je negde očekivano imajući u vidu da je ovo kategorija korisnika sa slabijim ličnim primanjima i slabijim mogućnostima za štedne usluge kod banke. S tim u vezi, potrebno je da zemlje kandidati preduzmu mere na polju finansijske edukacije i stvaranja povoljnijih uslova štednje.

Tabela 4. Razlike u procentu onih koji štede kod banke između klastera

Pokazatelj	Klaster	Deskriptivna statistika					Nivo značajnosti p-value
		N	Min	Max	Mean	Std.dev.	
Žene	0	19	23	70	47,84	13,853	<0,01*
	1	7	14	79	43,57	24,771	
	2	8	6	15	10,00	3,423	
Zaposleni	0	19	26	75	54,84	13,857	<0,01*
	1	7	23	87	50,57	24,959	
	2	8	10	25	15,25	5,471	
Dohodak, nižih 40%	0	19	15	67	40,84	15,557	<0,01*
	1	7	10	69	35,00	23,692	
	2	8	3	12	6,25	3,151	
Dohodak, viših 60%	0	19	31	74	55,74	12,337	<0,01*
	1	7	24	87	52,00	23,979	
	2	8	10	24	16,13	5,890	
Muškarci	0	19	24	69	51,89	12,458	<0,01*
	1	7	23	81	47,00	22,804	
	2	8	8	24	14,50	6,164	
Stariji od 25 godina	0	19	24	66	49,95	13,770	<0,01*
	1	7	18	81	45,86	24,141	
	2	8	8	20	12,25	5,007	

Da li je finansijska inkluzija važna za proces evropske integracije? Analiza razlika po klasterima

Nezaposleni	0	19	18	67	42,16	13,322	<0,01*
	1	7	13	65	36,00	19,545	
	2	8	5	15	8,13	3,907	
Slabije obrazovani (najviše osnovno obrazovanje)	0	19	7	60	32,16	15,461	<0,01*
	1	7	7	55	20,29	19,233	
	2	8	0	10	4,50	3,505	
Obrazovaniji (najmanje srednje obrazovanje)	0	19	28	70	52,79	12,904	<0,01*
	1	7	21	81	48,14	22,748	
	2	8	8	24	15,13	6,312	
Mladi od 15-24 godina	0	19	26	80	49,05	15,629	<0,01*
	1	7	20	74	42,00	20,968	
	2	8	5	24	13,38	6,989	

*Nivo značajnosti $p < 0,01$

Interpretacija ovih rezultata ukazuje da zemlje koje se nalaze u različitim fazama procesa evropskih integracija i ekonomske konvergencije, pokazuju i značajno različite obrasce u pristupu i korišćenju finansijskih usluga. Ovi nalazi podržavaju tezu da je viši stepen finansijske inkluzije povezan sa višim nivoima ekonomske razvijenosti i usklađenosti sa kriterijumima EU. Korišćenjem Kruskal-Wallis testa utvrđeno je da među formiranim klasterima postoji statistički značajna razlika u pogledu posmatranih indikatora finansijske inkluzije. Ovi klasteri reflektuju različite faze integracije i različite nivoe usklađenosti sa konvergencijskim kriterijumima EU, što dodatno osnažuje nalaz da je finansijska uključenost društava usko povezana sa procesom evropskih integracija. U klasterima koje čine zemlje članice EU, posebno one u evrozoni, prisutan je viši stepen korišćenja formalnih finansijskih usluga, kroz viši procenat odraslog stanovništva sa računima kod banke, veću učestalost štednje i pristupa kreditima. Nasuprot tome, zemlje koje su još uvek u fazi kandidature, među kojima je i Srbija, pokazuju znatno niže vrednosti istih indikatora, što ukazuje na postojanje strukturnih prepreka u pristupu finansijskim uslugama i na nedovoljnu razvijenost institucionalne infrastrukture. Posebno je značajan nalaz da je razlika najizraženija između klastera sa najnižim i najvišim nivoom razvijenosti (klasteri 0 i 2), što su dodatno potvrdili i rezultati Mann-Whitney testa, ukazujući da je upravo institucionalna i ekonomska udaljenost od evropskih standarda ključni faktor ograničene finansijske inkluzije. Ovi nalazi potvrđuju početnu hipotezu da je finansijska inkluzija ne samo posledica ekonomskog razvoja, već i njegov preduslov, posebno u kontekstu evropskih integracija. Viši nivo inkluzije omogućava bolju alokaciju resursa, jača monetarni i fiskalni okvir, i doprinosi smanjenju nejednakosti, što sve predstavlja dobru podlogu za ispunjavanje kriterijuma iz Mastrihta.

3. Zaključak

Sprovedena analiza pokazuje da postoji veza između nivoa finansijske inkluzije i stepena ispunjenosti ekonomskih i institucionalnih kriterijuma konvergencije ka Evropskoj uniji. Upotreba Kruskal-Wallis testa potvrdila je statistički značajne razlike u pristupu i korišćenju finansijskih usluga između država koje se nalaze u različitim fazama evropskih integracija. Uočena statistička značajnost razlika u ključnim indikatorima finansijske inkluzije između država članica monetarne unije i država sa statusom kandidata, ali i uočena razlika u korišćenju usluga štednje između država članica EU koje nisu članice

EMU i država kandidata, pokazuju da je finansijska inkluzija uslovljena stepenom ekonomske razvijenosti. Članice Evropske unije imaju sistemski uređen i inkluzivan finansijski sektor, dok zemlje kandidati i dalje zaostaju u pogledu pristupa formalnim finansijskim uslugama, finansijske pismenosti i digitalizacije. Za uklanjanje ovih razlika potrebna je odlučna sistemska podrška finansijskoj inkluziji. Istraživanje je ukazalo da finansijska inkluzija nije samo važna za ekonomski razvoj i društvenu jednakost već potencijalno važan instrument za postizanje makroekonomske stabilnosti i usklađivanja sa EU standardima. Za države kod kojih je uočena potreba za dodatnom akcijom na smanjenju jaza sa bolje pozicioniranim državama, potrebno je preduzeti aktivnosti na polju jačanja finansijske pismenosti, posebno mlađe populacije, žena i ruralnog stanovništva. U kontekstu digitalizacije finansijskih usluga, dalje razvijanje infrastrukture za e-bankarstvo i digitalna plaćanja može značajno doprineti dostupnosti i efikasnosti finansijskog sistema. Takođe je potrebno je uskladiti domaće zakone sa standardima EU, posebno u oblastima zaštite korisnika finansijskih usluga, otvorenog bankarstva i pristupa podacima.

Literatura

- Chen, Y. P., Liu, M., & Zhang, Q. (2010). Development of financial intermediation and the dynamics of urban-rural disparity in China, 1978–1998. *Regional Studies*, 44(9), 1171–1187. <https://doi.org/10.1080/00343400903365052>
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access*. World Bank.
- Elouaourti, Z., & Ezzahid, E. (2024). Factors of regional financial inclusion in Morocco. *Regional Science Policy & Practice*, 16(3), 12516. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12516>
- Ezzahid, E., & Elouaourti, Z. (2021). Financial inclusion, financial frictions, and economic growth: Evidence from Africa. *Journal of African Business*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/15228916.2021.1926856>
- Huang, R., Kale, S., Paramati, S. R., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). The nexus between financial inclusion and economic development: Comparison of old and new EU member countries. *Economic Analysis and Policy*, 69, 1–15.
- Jolevska, D. E., & Andovski, I. (2017). Financial inclusion: The case of Republic of Macedonia. *Ekonomika*, 63(1), 51–62
- Klapper, L., El-Zoghbi, M., & Hess, J. (2016). Achieving the sustainable development goals: The role of financial inclusion [Working paper]. United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA). <https://www.cgiar.org/research/publication/achieving-sustainable-development-goals-role-financial-inclusion>
- Náñez Alonso, S. L., Jorge-Vazquez, J., Echarte Fernández, M. Á., Kolegowicz, K., & Szymła, W. (2022). Financial exclusion in rural and urban contexts in Poland: A threat to achieving SDG eight? *Land*, 11(4), 539. <https://doi.org/10.3390/land11040539>
- Petrović, A., Reisdorf, B. C., Grošel, D., & Prevodnik, K. (2023). A typology of aging internet users: Exploring digital gradations in internet skills and uses. *Social Science Computer Review*, 41(5), 1921–1940. <https://doi.org/10.1177/08944393221117753>

Da li je finansijska inkluzija važna za proces evropske integracije? Analiza razlika po klasterima

- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon*, 8(6), e09766. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766>
- World Bank (2024). Global financial inclusion data, Retrieved from: <https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion>, Accessed on 21 April 2025

DOES FINANCIAL INCLUSION MATTER FOR THE EUROPEAN INTEGRATION PROCES? AN ANALYSIS OF DIFFERENCES BY CLUSTERS

***Abstract:** Financial inclusion is a key factor in sustainable development and reduction of regional inequalities. Contributing to the financial empowerment of particularly sensitive categories, primarily the poor, women, the less educated, the young, the unemployed and those living in rural and less developed areas, as well as small and medium-sized enterprises, promotes local and overall economic development. Observed in a wider regional context, at the level of clusters of countries, the paper analyzes the differences in the use of basic banking services (savings and credit) between the two clusters that include member states of the European Union and the candidate countries. The results of the conducted analysis confirmed that the degree of economic development corresponds to the level of use of financial services, which implies that greater financial inclusion has the potential to contribute to the economic convergence process.*

***Key words:** financial inclusion, socio-demographic characteristics, regional development, EU, candidate countries.*